

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

doctorandă, Institutul de Științe ale Educației

Olga MOROZAN

Accesul copiilor aflați în situații de risc la o educație de calitate în condiții de pandemie

CZU 376.091

Rezumat: Articolul prezintă sumarul rezultatelor studiului de politici publice realizat în cadrul Proiectului educațional al Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova în scopul analizei situației la zi a accesului la învățământul la distanță de calitate al copiilor aflați în situații de risc, în special al copiilor din centrele de plasament, asigurat de

sistemul educațional și sistemul de protecție socială a copilului, în perioada pandemiei COVID-19. Articolul prezintă un șir de recomandări de îmbunătățire a politicilor educaționale și de protecție socială a copiilor în contextul asigurării accesului la o educație de calitate, în special a copiilor din centrele de plasament.

Cuvinte-cheie: acces, educație de calitate, învățământ la distanță, pandemie, situație de risc, centre de plasament, politici educaționale, protecție socială a copilului.

Abstract: This article summarizes the results of the public policy study conducted within the Educational Project of Soros Moldova Foundation Good Governance Department, aimed to analyze the current state of access to quality distance learning of children in vulnerable situation, especially children from Placement Centers, during the COVID-19 pandemic. At the end, the author presents a set of recommendations to improve the educational and child social protection policies in the context of ensuring the children's access to quality education, especially of those from Placement Centers.

Keywords: access to quality education, distance learning, pandemic, vulnerable situation, Placement Centers, educational policies, child protection policies.

Sistarea temporară a procesului de studii în perioada pandemică COVID-19 a forțat sistemul educațional să caute și să ofere oportunități de învățare la distanță prin intermediul Internetului, televiziunii, radioului și al altor tehnologii, care au accentuat, totodată, inegalitățile existente privind accesul la educația de calitate al copiilor, inclusiv în Republica Moldova. Potrivit studiului *Învățământul și situația COVID-19 în Republica Moldova*, 16 000 de elevi (4,8% din total) nu au putut participa în această perioadă la educația online din motivul că locuiesc în medii cu conexiune slabă la Internet, provin din familii social vulnerabile și/sau întâmpină dificultăți economice la procurarea echipamentului tehnic (laptop, tabletă sau smartphone) [16]. Un alt studiu, *Calitatea educației în condițiile de criză sanitară*, realizat de Institutul de Politici Publice cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova, atestă că „deși, în ansamblu, indicatorii ce caracterizează penetrarea Internetului și disponibilitatea echipamentelor digitale la domiciliu au valori relativ mari” în perioada pandemică, „în cazul familiilor cu un nivel socioeconomic scăzut se atestă un grad alarmant de excludere digitală, de până la 30%” [4].

Astfel, în virtutea unui spectru larg de politici educaționale care și-au propus asigurarea accesului la educația la distanță pentru copii și reglementarea procesului educațional online la nivelul tuturor instituțiilor de învățământ secundar general, conform datelor Ministerului Educației și Cercetării, peste 7 mii de elevi au rămas în afara procesului educațional, majoritatea fiind din familii social vulnerabile [2].

Figura 1. Arborele problemei accesului insuficient la învățământul de calitate la distanță al copiilor din centrele de plasament în perioada crizei sanitare

CP – centru de plasament; CES – cerințe educaționale speciale; MEC – Ministerul Educației și Cercetării; MMPS – Ministerul Muncii și Protecției Sociale; OLSDÎ – organ local de specialitate în domeniul învățământului; CREI – centru de resurse pentru educație incluzivă; SAP – Serviciul de Asistență Psihopedagogică; DASPF – Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei

Problema accesului egal al copiilor la educație de calitate este determinată și de insuficiența cunoștințelor digitale ale copiilor, și de lipsa cunoștințelor de bază ale părinților și tutorilor, necesare pentru oferirea suportului educațional parental. Conform studiului *Calitatea educației în condițiile de criză sanitară* [4], unul din motive ține de faptul că părinții nu au fost informați în deplină măsură de instituțiile de învățământ cum să își ajute copiii în condițiile instruirii la distanță (50%) și că aceștia, la rândul lor, au manifestat reticență în domeniul dat (circa 52% dintre părinți au declarat că niciodată nu au încercat să influențeze în vreun fel deciziile luate de conducerea școlilor cu privire la învățământul la distanță). Aceste motive au complicat recepționarea de către copii a instrucțiunilor educaționale oferite de cadrele didactice, făcând imposibilă atât organizarea lecțiilor, cât și monitorizarea/evaluarea din partea școlii a progresului academic.

Mai mult ca atât, în cazul copiilor din centrele de plasament, politicile educaționale actuale nu reglementează suficient educația la distanță, dat fiind faptul că incluziunea lor educațională este coordonată de alt minister – Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care, la moment, nu dispune de politici clare pe segmentul respectiv. În acest context, problema accesului la educația de calitate al copiilor este lăsată pe seama centrelor de plasament, a direcțiilor locale de asistență socială și educație, a autorităților publice locale și a instituțiilor de învățământ.

Impactul acestei probleme devine mai drastic în cazul copiilor aflați în situații de risc, în special al copiilor din

CP, grup care încadrează majoritatea categoriilor de copii aflați în situații de risc (copii care se află în grija statului, fiind victime ale violului, abuzului, neglijenței, traficului uman, care provin din familii social vulnerabile etc.) și necesită nu doar acces și implicare în procesul educațional la distanță, dar și o abordare individualizată.

Din aceste considerente, studiul realizat în cadrul Proiectului educațional al Departamentului *Buna Guvernare* al Fundației Soros-Moldova și finanțat de Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă [8] și-a propus analiza situației la zi a accesului copiilor aflați în situații de risc la învățământul la distanță, precum și cercetarea documentelor de politici publice internaționale [3, 14] și naționale din domeniul educației [1, 9, 10, 11, 12, 13] și al protecției sociale a copilului [5, 6, 7, 15], care reglementează accesul copiilor, în special al celor din CP, la educație de calitate pe timp de criză sanitară, în scopul diminuării inegalităților (disparităților).

Conform studiului, printre grupurile de copii care au întâmpinat cele mai mari dificultăți în cadrul instruirii la distanță se regăsesc copiii din familii economic dezavantajate (33,3%) și social vulnerabile cu părinți consumatori de alcool și/sau de droguri (25%), copiii cu deficiențe de învățare (31,94%), copiii aflați în grija bunicilor sau a rudelor, ai căror părinți sunt plecați peste hotare (31,9%), copiii cu CES (23,6%) și din CP (22,2%) ș.a. Drept rezultat, copiii aflați în situații de risc înregistrează performanțe academice slabe și întâmpină dificultăți în incluziunea lor socioeducațională ulterioară, ceea ce poate provoca atât abandonul școlar al acestora, cât și accentuarea comportamentelor deviate. În anul 2020, 235 de copii au abandonat școala, 1.137 de copii cu vârsta de 16-18 ani au comis acte de huliganism, jafuri, vătămări corporale, distrugerii de bunuri, 97 de copii au avut tentative de suicid ș.a. Analiza politicilor publice în domeniul asigurării accesului la educație de calitate a copiilor din CP în perioada pandemică a scos la iveală o serie de probleme, care sunt prezentate în *Arborele problemei* (Figura 1).

Deși politicile educaționale au fost adaptate la condițiile și cerințele impuse de situația pandemică, iar prin intermediul noilor regulamente, metodologii, instrucțiuni, Ministerul Educației și Cercetării și-a propus să doteze instituțiile cu tehnică de calcul, să asigure accesul fiecărui elev la învățământul la distanță, să abilitizeze cadrele didactice în domeniul competențelor digitale ș.a., aceste documente nu au fost implementate cu succes în procesul de organizare, realizare și evaluare a învățământului la distanță pentru copiii din CP. De exemplu, copiii din CP nu pot accesa lecțiile online, din cauza că nu dispun de tehnică de calcul suficientă (un CP dispune de 1 laptop la 5 copii), iar mecanismul de distribuire de către OLSDÎ a tehnicii de calcul, achiziționată de MEC și partenerii strategici, prin intermediul bibliotecilor mediatice nu prevede alocarea tehnicii date și copiilor din CP, din motivul că

CP se află în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, dar nu a Ministerului Educației și Cercetării.

Mai mult decât atât, cadrele didactice din școli și cele din CP nu dispun de competențe profesionale suficiente pentru a asigura, pe de o parte, o predare incluzivă și individualizată la distanță și educația parentală a părinților acestor copii, pe de altă parte. De asemenea, serviciul de asistență psihologică și psihopedagogică din centrele de resurse ale instituțiilor educaționale oferă suport psihologic și psihopedagogic mai mult copiilor cu CES din CP, dar nu și celor care au comportament deviant sau cu performanțe nesatisfăcătoare. Din acest considerent, majoritatea copiilor din CP întâmpină greutăți în procesul de învățare la distanță, iar planurile de remediere academică, elaborate de către cadrele didactice pentru recuperarea golurilor academice, sunt puțin eficiente pentru ei.

Analiza documentelor de politici educaționale și din domeniul protecției sociale a arătat că problemele date sunt cauzate de *lipsa unei colaborări intersectoriale eficiente dintre Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale în vederea asigurării accesului la învățământul la distanță pentru copiii aflați în situație de risc (din CP), prin asigurarea fiecărui copil cu tehnică de calcul, formarea continuă a cadrelor din școală și din CP, asistență psihologică și psihopedagogică pentru copiii din CP și alte categorii vulnerabile* etc. Atât politicile educaționale, cât și cele de protecție socială a copilului nu reglementează mecanismele de asigurare a accesului la educație la distanță pentru copiii aflați în CP și nu oferă cadrelor didactice și specialiștilor din domeniul protecției copilului metodologii și instrumente privind organizarea, implementarea și monitorizarea de calitate a procesului de instruire la distanță, prin abordare incluzivă și individualizată a copilului și prin colaborare între instituțiile educaționale și CP.

De asemenea, suportul educațional și psihopedagogic necesar nu este oferit copiilor din CP nici după reintegrarea în familie, dat fiind faptul că mecanismele de colaborare intersectorială sunt nefuncționale și nu includ proceduri clare de intervenție a fiecărui membru al echipei multidisciplinare, nu dispun de un portal informațional de colectare a datelor copiilor aflați în situații de risc și nu oferă instrumente de monitorizare a bunăstării copilului intersectoriale comune (fișe, rapoarte) ș.a.

Luând în considerare aceste constatări, propunem factorilor de decizie din domeniul educațional de protecție a copilului, precum și ministerelor de resort, organizațiilor teritoriale și locale subordonate acestora un șir de recomandări de îmbunătățire a politicilor educaționale și de protecție socială a copilului, care să contribuie la remedierea disparităților privind accesul la învățământul de calitate în cazul copiilor aflați în situații de risc. Astfel, recomandarea de bază este: *elaborarea unei strategii intersectoriale între Ministerul Educației*

și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu privire la asigurarea accesului egal la educație de calitate pentru copiii aflați în condiții vulnerabile, inclusiv din CP, în perioada crizei sanitare, și elaborarea unui plan intersectorial de acțiune, care să prevadă:

- revizuirea documentelor de politici educaționale și de protecție socială (instrucțiuni, recomandări și metodologii ale Ministerului Educației și Cercetării cu privire la organizarea educației la distanță, *Regulamentul cu privire la funcționarea CP* ș.a.), ce reglementează accesul la educație la distanță de calitate al copiilor din CP, din perspectiva asigurării intersectoriale, inclusiv după reintegrarea acestora în familie;
- asigurarea fiecărui copil din CP cu tehnică de calcul;
- elaborarea metodologiei de incluziune educațională online și instruire individualizată a copiilor din CP în cadrul orelor la distanță, prin intermediul învățării inversate, proiectelor educaționale, învățării prin colaborare, instruirii pe bază de jocuri ș.a., realizate de către cadrul didactic cu suportul cadrului specializat din CP;
- conceptualizarea educației parentale, inclusiv la distanță, dezvoltarea programelor de educație parentală pentru părinții copiilor din CP și implementarea acestor programe de către instituția educațională în parteneriat cu CP;
- îmbunătățirea mecanismului de colaborare intersectorială în vederea prevenirii, identificării, raportării, soluționării și monitorizării cazurilor de încălcare a dreptului la educație al copiilor din CP, în special după reintegrarea în familie.

În încheiere: Implementarea recomandărilor propuse va îmbunătăți semnificativ accesul copiilor aflați în situații de risc la servicii educaționale și psihopedagogice la distanță, facilitând, astfel, incluziunea armonioasă a acestora în baza nevoilor lor specifice de dezvoltare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Codul educației al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial, nr. 319-324/634 din 24.10.2014.
2. Cerbușcă P. Învățământul general în mod online: eficacitate și eficiență. Analiza politicilor educaționale în condițiile stării de urgență. Chișinău: Institutul de Politici Publice, 2020.
3. Digital Education. Action plan 2021-2027. Resetting education and training for the digital age. European Commission, 2020.
4. Gremalschi A., Jigău I., Cantarji V. Calitatea educației în condițiile de criză sanitară. Studiu sociologic. Chișinău: Lexon-Prim, 2021.
5. HG nr. 434 din 10.06.2014 privind aprobarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020. În: Monitorul Oficial nr. 160-166, art. 281,

20.06.2014.

6. HG nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării.
7. HG nr. 591 din 24.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți și a Standardelor minime de calitate. În: Monitorul Oficial, nr. 277-288, art. 708, 2018.
8. Morozan O. Accesul copiilor aflați în situație de risc la o educație de calitate în condiții de pandemie: Studiu de politici educaționale. Chișinău: Lexon-Prim. 58 p. Pe: http://soros.md/files/publications/documents/Morozan_compressed.pdf
9. Ordinul MEC nr. 380 din 26.03.2020 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea asistenței psihologice la distanță a copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe perioada suspendării procesului educațional.
10. Ordinul MEC nr. 1069 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal în anul de studii 2020-2021.
11. Ordinul MEC nr. 351 din 19.03.2021 cu privire la continuarea la distanță a procesului educațional.
12. Programul de activitate al Guvernului *Moldova vremurilor bune*, 2021. Pe: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/programul_de_activitate_al_guvernului_moldova_vremurilor_bune.pdf
13. Reper metodologic privind individualizarea procesului educațional în anul de studii 2020-2021. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/_26_reper_metod_sap_2020-2021_final.pdf
14. UNESCO. COVID-19: 10 Recommendations to plan distance learning solution. Bruxelles, 2018. Pe: <https://en.unesco.org/news/covid-19-10-recommendations-plan-distance-learning-solutions>
15. UNICEF Moldova, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Protecția copilului în pandemia de COVID-19: Manual pentru specialiști cu atribuții în domeniul protecției copilului. 2021.
16. UNICEF. Învățământul și situația COVID-19 în Republica Moldova. Chișinău, 2020. Pe: www.unicef.org/moldova/media/4236/file/Working%20Paper%20Education%20and%20COVID-19%20in%20the%20Republic%20of%20Moldova_FINAL%20Romanian%20version.pdf%20.pdf